

INGLIZCHA TEZ AYTISH, MAQOL VA QO'SHIQLAR –TA'LIM VOSITASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341889>

O.R.Abduhamidova

FarDU

Rahmonberdiyeva M.

QDPI. talaba

G.S.Akbarova

O'DJTvaSU

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inglizcha tez aytish, maqol va qo'shiqlarni o'rganish- ta'lim vositasi ekanligi bayon qilinadi.*

Annotation: *Learning English tongue-twisters, proverbs and songs are the means of education.*

Аннотация: *Скороговорки, пословицы и песни на английской языке являются средством связи знаний образованию.*

Kalit so'zlar: *ohangdor, samarali, dunyoqarash, lo'nda, ilm-fan, hayo, tuyg'u, vafo, birodarlik, insoniylik, g'oya, vatanparlik, do'stlik, sadoqat, halollik, mardlik, oliy, ma'naviy, ma'rifatli, maqol, tushuncha.*

Key words: *melodious, effective, world outlook, brief, science, modesty, sense, loyalty, comradeship, humanity, idea, patriotism, friendship, faithfulness, honesty, courage, supreme, spiritual, wellbred, proverb, conception.*

Ключевые слова: *мелодичный, эффективный, краткий, наук, скромность, чувство, верность, товарищеские отношение, человечество, идея, патриотизм, дружба, вероломный, честность, храбрость, верховный, духовный, благовоспитанный, пословица, понимание.*

Ingliz tili darslarida inglizcha tez aytish, maqollar va qo'shiqlardan foydalanish talabalarning dunyoqarashini kengaytiribgina qolmasdan, ularning ingliz tilida og'zaki nutqini o'stirad, bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, ulardan foydalanish talabalarning ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini orttirishda, ahloqiy qarashlarini shakllantirishda va boyitishda ham samarali ta'sir ko'rsatadi.

Ingliz tili darsining samaradorligini oshirishda tez aytishlarning roli kattadir. Tez aytishlar og'zaki nutq mashqi bo'lib, ular talabalarda ingliz unli va undosh fonemalarni to'g'ri va ohangdor talaffuz qilish ko'nikmalarini orttiradi va biyron

so'zlashga o'rgatadi. Shu bilan birga, ular insonga estetik zavq berib, hotirasini mustahkamlaydi. M:

[e] – Emilie, get ten eggs ready for breakfast.

[æ] - If you andy, have two candies, give one candy to Sandy, andy.

[a:] - Can't you ask father or aunt Margaret.

[u] - The cook took a good look at the cookery book.

[^] - I love my love but my love doesn't love me as I love my love.

[ə] - Little girl with a pretty curl.

[ə:] - The first word is a verb and the third word is an adverb.

[p] - Pretty Polly Perkins has a pair of pretty plates

[b] - A big black bug beat a black bear; a black bear beat a black bug.

[t] - Too many teenagers tend to waste their time watching television.

[d] - Denie's daughter Diana doesn't dislike darning.

[k] - Take care not to make many mistakes when you bake those cakes.

Ingliz tilidagi maqollar qisqa, lo'nda, sodda va yodda qolarli darajada ifodalanadi. Ularda ta'lim va tarbiya, ilm-fan, insof va adolat, ibo va hayo, to'g'rilik, sevgi va vafo, do'stlik, birodarlik, tozalik sog'lik va boshqa tuyg'ular aks etadi. Talabalar inglizcha maqollardagi notanish so'zlarning tagiga chizib, tarjimasini lug'atdan topishadi va maqolni o'zbek tiliga tarjima qiladilar. Ingliz tili darslarida quyidagi maqollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bad news has wings - Yomon habarning qanoti bor.

Better late than never - Hechdan ko'ra, kech yaxshi.

Dog barks, but caravan goes on - It hurar, karvon o'tar.

First come, first served - Tegirmon navbati bilan.

First think, then speak - Avval o'yla, keyin so'yla.

Haste makes waste - Qimirlagan qir oshar.

Health is above the wealth - Sog'lik- boylik.

Last time is never found again - Vaqting ketdi, naqding ketdi.

Money makes money - Pul-pul chaqirar.

No rose without a thorn - Tikonsiz gul bo'lmas.

When angry count a hundred - Achchig'ing kelsa, burningni tishla.

Zeal without knowledge is a runaway horse - Ilmsiz kuchanish, belni sindirar.

Yuqoridagi maqollar ingliz tili darslarida til materiallini talabalarga tushuntirishda foydali bo'libgina qolmasdan, u talabalarning ma'naviyati, tarbiyasi, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda ham katta ro'l o'ynaydi. Bundan tashqari maqollar talabalar ongiga milliy g'oyani singdirishda yaqindan yordam beradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, mazkur berilgan maqollar talabalarning xotirasida uzoq

saqlanib qoladi. Qolaversa, ular tez va oson yod olinadi. Shuning uchun, maqollar talabalarning og'zaki nutqini o'stirishda qulay vosita hisoblanadi. Bundan ashqari, hikmatli maqollar qatiga joylangan umuminsoniy, ahloqiy g'oyalar, vatanparvarlik, chin do'stlik va sadoqat, halollik, mardlik kabi oliy tushunchalar talabalarning dunyoqarashini boyitib, ularni insoniylik sari yetaklaydi.

Talblar inglizcha qo'shiqlarni o'rganish jarayonida chet elda yashab, ijod etayotgan mashhur qo'shiqchilar: E. Iglesias, R. Dvayt, Madonna va boshqalarning hayoti va musiqa sohasidagi izlanishlari bilan tanishadilar. Ularda qo'shiq ohangidan zavqlanish xissi paydo bo'ladi va inglizcha so'zlarni tez o'zlashtirib olish imkoniyati ham yaratiladi. Bundan tashqari, she'r matni va topshiriqlar yozilgan karto'chkalar asosida suhbatlar uyushtirish ham talabalarning ingliz tilini mukammal o'rganishlarida imkoniyatlar yaratadi. Talabalar qo'shiqning mazmunini o'z so'zlari bilan gapirib beradilar.

Umuman, inglizcha tez aytishlar, maqollar va qo'shiqlar ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarni o'zida mujassamlantirgan ta'lim-tarbiya vositasidir. Ingliz tili darslarida inglizcha tez aytish, maqollar va qo'shiqlardan foydalanish talabalarning og'zaki nutqini rivojlantirish va ingliz tili dars samaradorligini yanada oshirishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]. Lee W.R. Language Teaching Games and Contests. - Oxford, 1979. - 203p. [2]. Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере - Москва, 1988. - 144с. [3]. Игровое моделирование. Методология и практика. - Новосибирск, 1987. - 231с. [4]. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. - Москва, 1981. - 112с. [5]. Эльконин Д.Б. Психология игры. - Москва, 1978. - 304с. [6]. Маслико Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка. - Минск, 2004. - 203с. [7]. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. - Москва, 1981. - 112с. [8]. Granger C. Play games with English. - London, 1983. - 74p. [9]. Jill Hadfield. Advanced Communication Games. - Thomas Nelson, 1987.

